

Revista Divulgación Científica
Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Nº1, Julio–Diciembre, 2019
Depósito legal: DA2019000004
<https://redici-utdft.webnode.es/>

LA FORMACIÓN DE GÉNERO EN EL ESPACIO UNIVERSITARIO

Vilma J. López Sequea

Universidad Deltaica Territorial Francisco Tamayo
vilmalopez2000@hotmail.com

Recepción: 02- 05-2019 y Aprobación: 02- 06 -2019

Resumen

El tema que se desarrolla, hacia una formación de género en el espacio universitario, se orienta a la descripción dentro de los estereotipos de género, el mito de la mujer maltratada, el género, la etiología y factores predictores de las actitudes ante la violencia en los espacios universitarios, la idea es realizar un debate sobre un tema que viene abriendo espacios para discernir sobre la violencia de género, como fenómeno contemporáneo que da cuenta de la realidad universitaria.

Palabras claves: Violencia femenina; formación de género; espacio universitario

Abstract

The theme that develops, towards a gender formation in the university space, is oriented to the description within the gender stereotypes, the myth of the battered woman, the gender, the etiology and predictive factors of Attitudes towards violence in university spaces, the idea is to carry out a debate on a topic that has been opening spaces to discern gender violence, as a contemporary phenomenon that accounts for university reality.

Key words: Female violence; gender training; university space

Introducción

Las sociedades actuales, en su afán de hacer sostenibles los derechos de sus ciudadanos, aún no han encontrado las fórmulas para procurar minimizar la discriminación y la violencia que se experimenta de manera acelerada, con énfasis mayormente en el género femenino, considerado históricamente como el sexo débil. Esta concepción ha marcado el trato que las mujeres reciben en todos los ámbitos, incluso en el educativo.

En el contexto universitario, la sutileza de la presencia de este fenómeno, lo hace muchas veces inteligible, de manera que urge contar con un fundamento axiológico que supere las desigualdades que se han enquistado en su claustro. La acción educativa en esta circunstancia tiene mayor relevancia, se trata de crear espacios de convivencia donde la tolerancia y los principios de convivencia sean las banderas que den cuenta de una formación otra.

Por ello, temas como la violencia de género deben ser abordadas desde perspectivas

que sean capaces de dar luces, para su indagación, y más allá de ello, su erradicación en los contextos universitarios. De ahí que, en el presente estudio se discuta la violencia contra la mujer en el espacio universitario. Se trata de aproximarnos a una realidad que invita y nos invita a su abordaje.

Apremia entonces, una educación para articular y organizar conocimiento, que facilite conocer, reconocer y comprender el mundo, afrontar la vida con dignidad de persona humana, desarrollar la aptitud natural del ser humano para que sea capaz de utilizar sus potencialidades mentales, globalizar y contextualizar, en la construcción de nuevas formas de concebir la relación con el género femenino, es menester.

Violencia Contra la Mujer y su Influencia en las Estudiantes Universitarias

Los desvíos que inequívocamente se practican o se derivan de la propia naturaleza del ser humano, deben servir de escenarios para entender que la humanidad es un legado que pertenece a todos, y debemos concebir y practicar las diversas formas para vivir humanamente. Entender, o más bien asumir que el otro, es mi semejante y que también es parte de nuestro mundo y formación, abrirá espacios, para continuar caminando incesantemente hacia la humanización del planeta.

En cuanto a la violencia contra la mujer, si influye en las estudiantes universitarias que la padecen, y ¿de qué manera?, refieren que en la mayoría de los casos se ven imposibilitadas o limitadas, ya sea por falta de apoyo familiar, por recursos económicos o por no tener alguien con quien dejar a los hijos. Cuando está presente la violencia contra la mujer, algún tipo de violencia, logra que la mujer se sienta menospreciada y pierda la poca confianza en sí misma con que logró arrancar y se desmoralice hasta lograr el abandono académico.

De esta manera se percibe, que el mayor daño es el psicológico, porque afecta la mente, la autoestima, y esto tiene consecuencias nefastas en quienes la padecen. Por tanto, se quiere “demostrar que la creencia de considerar la igualdad entre mujeres y hombres como una cuestión ya alcanzada carece de fundamento al igual que considerar que la violencia de género es una cuestión anecdótica” (López-Francés; Viana-Orta y Sánchez-Sánchez, 2016, p. 351).

Importancia de la Formación de Género en los Espacios Universitarios

La nueva mirada que debemos realizar al acto de formación de género en los espacios universitarios y sociales, parte de esta premisa, que si bien es cierto no es una verdad absoluta, tampoco debemos negar la posibilidad de aproximarnos a una forma distinta de concebir la formación de género, partir justamente del hecho de que somos humanos y a eso nos debemos para la conservación de nuestra especie y para propugnar unas condiciones de vida más expedita a las generaciones futuras. Entonces, es posible que podamos entender el por qué de la necesidad de la educación

como acción orientada hacia la vida, hacia lo humano, y hacia la ciudadanía.

Las investigaciones que se realizan en este ámbito son muy importante, pues, la formación en los espacios universitarios debe abordar este fenómeno, para así, fomentar en cada uno de los estudiantes los conocimientos y capacidades necesarias que estos requieren para poder así lograr un buen trato hacia el otro género y de manera igualitaria sin mirar distinción de ningún tipo, además, promover una sociedad libre de violencia. Por tanto, si es una temática cuya importancia no se debe minusvalorar, sino inculcar a quienes están en proceso de formación, se trata de una cultura otra.

Estamos diciendo, de acuerdo a estas apreciaciones, que el aprendizaje humano, es un proceso complejo, cargado de un sinnúmero de variables que lo determinan y diferencian en el caso de cada persona, más aún si entendemos a la formación desde la formación de género. En palabras de Moya (2002), “el formarse parte de la historia de cada sujeto, unida e imbricada a la historia de otros. Es en esa historia común que el sujeto inscribirá sus nuevos aprendizajes” (p.23). Es lo que el autor explica como la construcción de los conocimientos compartidos, y la educación en el tema del género, no es prohibitiva. De eso se trata, pues, pareciera que los universitarios aún no han entendido que pertenecemos al mismo género (humano), de ahí que, la educación es una especie de conducto para que la sociedad que compartimos justamente, se humanice.

A lo anterior, señala Donoso y Velásquez (2013), desde el ámbito universitario, se nos complica la tarea dada la falta de referentes y modelos a seguir, la poca o nula conciencia de género, las dificultades organizativas y materiales, la dificultad de encontrar experiencias sobre la introducción del *gender mainstreaming* a enseñanzas de educación superior, a lo que debemos sumarle las dificultades que presenta la juventud para detectar las discriminaciones de género en sus propias vidas y el extenso rechazo que esta juventud muestra hacia el movimiento feminista (agente promotor de los cambios en la ley para la inclusión del *mainstreaming* de género en las aulas. Por lo tanto, la inclusión de los estudios de género en educación superior de forma generalizada termina siendo una práctica solitaria en constante cuestionamiento sobre su adecuación y eficacia. (p.73)

En síntesis, aquí es importante rescatar las opiniones de informantes claves; mediante la formación de género en las universidades, se realiza de manera paralela la sensibilización necesaria, de manera, se pueda esperar que las actitudes tengan otros resultados: el respeto, la convivencia sana, la resolución de conflictos sea de manera civilizada, en fin, construir otros espacios para otras formas de interactuar.

La Violencia Contra la Mujer: Una Realidad Social

La violencia contra la mujer ha sido reconocida como un área prioritaria para la acción mundial, ya que es un problema que afecta a todos los países y culturas, tan es así que, Calderón y otros (2014) expresaron que, “en la actualidad, en pleno siglo XXI, la violencia contra las mujeres aún continua siendo un grave problema social a nivel mundial”(p.17), por cuanto, afecta a la mayor parte de la sociedad en vista de que desconoce límites geográficos, económicos o culturales, ya que, es el resultado de tradiciones y estereotipos que posiciona al hombre por encima de la mujer, fomentando relaciones de agresividad y subordinación.

A este respecto, El Bachir (2013) dice, que la violencia contra la mujer, “no es algo nuevo, siempre ha estado presente a lo largo de la historia, situado en el entorno familiar y considerado por la sociedad como un asunto privado” (p.224). Visto esto, la violencia en la mujer, ha sido una constante desde la misma génesis del mundo, asociada erróneamente al ámbito privado, pues sus formas son tan variadas que pueden suscitarse en diversos escenarios.

De hecho, Navarrete y James (2004) afirmaron que, “se produce en la vida en sociedad, en el medio laboral o en el seno de las relaciones de pareja dentro y fuera del hogar” (p.45). Por lo cual, es notable la amplitud no solo de escenarios sino de formas que permiten clasificar el delito, tomando en cuenta la relación en que esta se enmarca y el ejercicio de poder que supone.

Al respecto, Morín (2000) afirma que, “la contextualización es una condición esencial de la eficacia del funcionamiento cognitivo [...], la educación deberá favorecer la utilización de los conocimientos existentes y superar las antinomias provocadas por el progreso de los conocimientos especializados” (p. 40). De hecho, se tiene que desarrollar la aptitud natural de la mente, para formular preguntas y responder respuestas esenciales, es decir, promover la inteligencia general del ser humano para que sea capaz de utilizar sus potencialidades mentales, globalizar y contextualizar, en la construcción de nuevos saberes.

En el caso que nos ocupa; *la formación de género en el espacio universitario*, cuyo contexto es la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo, en el estado Delta Amacuro, abre la posibilidad ontológica, que orienta la discusión hacia escenarios epistemológicos que den cuenta del porqué de estas realidades, que no necesariamente se manifiesta en actos físicos, sino desde la sutileza del desdén hasta la violación de derechos fundamentales y vitales de todo ser humano. Lo humano en y desde las universidades no necesita calificativos que más bien lo particulariza y lo restringe. De allí, debe concebirse la violencia de género, desde una perspectiva social capaz de asumir valores que garanticen al ser humano su propia subsistencia, la del entorno, la de su especie y la del medio ambiente.

Evidentemente, este flagelo constituye un problema generalizado de índole social, que según Navarrete y James (2004), “se produce en la vida en sociedad, en el medio

laboral o en el seno de las relaciones de pareja dentro y fuera del hogar” (p.45). Por lo cual, es notable la amplitud no solo de escenarios sino de formas que permiten clasificar el delito, tomando en cuenta la relación en que esta se enmarca y el ejercicio de poder que supone, es un fenómeno diario y todavía disimulado, que afecta a las mujeres sea cual sea su edad, raza, cultura y nivel socioeconómico.

Educación y Formación: Una Forma de Abordar la Violencia de Género

La formación como forma de atender las desigualdades sociales, y por supuesto, la diferencia de género, por eso, se debe propugnar el rescate del hombre y las mujeres sensibles, capaces de convivir en los espacios sociales y universitarios de una manera civilizada, armoniosa, donde la pasión, el sentimiento, las emociones, y el afecto juegue un papel de primer plano. Y al mismo tiempo, se comprenda los procesos de interacción y nuevas perspectivas, para emprender el camino; entendido este, como el trayecto hacia una formación de género que ponga énfasis en el arte de pensar, que integre la dimensión ética y estética, capaz de comprender el aspecto creativo de la vida, consustanciado con el ser, dando paso a lo sensible de manera que se aprecie su verdadera esencia.

Entonces, se apuesta por una formación basada en el reconocimiento de uno mismo y del otro, de uno mismo y de los otros, a partir de tomar en cuenta la diversidad y la unicidad, que permita percibir en toda su extensión, no solo la diferencia de género, sino respetar tal condición. La realidad hoy en día exige de todos, que se reconozca la necesidad de dar un nuevo impulso a la reflexión crítica a los procesos educativos, por la exigencia de un presente que ya no está satisfecho con las posibilidades ciertas que el presente nos exige.

La formación de género en virtud de una realidad que reclama su abordaje serio, científico, que aprehenda los elementos constitutivos a partir de las experiencias, que en este caso expresan los informantes claves, es impostergable. Es un fenómeno que tenemos en el frente, y que a pesar de los múltiples problemas que vive la sociedad y la universidad en la actualidad, es menester un tratamiento que dé cuenta de las posibilidades que deben ser consensuadas.

Ante esta realidad, Calderón, A. y otros (2014), exponen que:

Si no hay un reconocimiento de la violencia de género que existe dentro de la propia universidad, es muy difícil que sean capaces de formar en prevención y detección precoz de la violencia de género a las futuras personas profesionales en los distintos contextos. Es fundamental que las universidades reconozcan la violencia de género que existe en ellas, como en otros ámbitos sociales y profesionales, si quieren llevar a cabo una formación de calidad que permita a las futuras generaciones, tener las competencias necesarias para prevenir y detectar precozmente la violencia de género que puede ser sufrida por las personas sin distinción

ni razas (los niños, las niñas y las adultas, las personas de la tercera edad, etc. (p.7)

Esto insinúa de manera directa, que se debe desarrollar una mayor sensibilidad de la conciencia de los sujetos sociales y universitarios, rescatar al ser humano sensible para que la formación de género tenga un espacio vital e importante, prepararlos para los contextos de creciente participación y apertura de una ética de la existencia, que apoye la diversidad y la libertad de pensamiento, la sencillez y la complejidad, el amor y la fraternidad, y una amplia y profunda movilización de todas las potencialidades humanas.

Conclusión

Ante la realidad presentada, es necesario abrir espacios para una formación desde lo humano, que fortalezca a los seres en proceso de formación, en su educación y preparación profesional, pues evidentemente serán ellos la generación de los tiempos por venir, y tenemos la alta responsabilidad de no resignarnos, ante lo que pareciera inevitable y avasallador: aceptar la violencia de género como un fenómeno natural, entonces, se trata de educar para la vida, para el amor, para vivir humanamente como humanos, desde la sensibilidad del ser.

Por tanto, es repensar la cultura institucional, la relación cotidiana, develar los intersticios que a veces aparecen en lo programático, pero resaltan los elementos centrales de la vida escolar. Por lo tanto, no se trata de que, la relación mujer-hombre sea el matiz que determine las relaciones dentro de la sociedad, hay que ver este hecho desde el punto de vista axiológico, que invite a los actores universitarios a dar un giro y ver la vida como un hecho trascendente y singular.

Para el caso específico de la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo, se presenta una oportunidad de primer orden, tanto para repensar el tema de la violencia de género en los espacios institucionales, asimismo, propiciar factores que hagan posible contar con una formación universitaria implicada de género.

Referencias

- Calderón, A. y otros (2014) *Guía de intervención judicial sobre violencia de género*. 1era Edición. Editorial Dykinson Ebook8.
- Dzul, M. (2012) *Modelo Etnográfico*. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. México.
- El Bachir, N. (2013). *El rol de la familia marroquí en la educación de los hijos antes y después de la migración*. Universidad de Almería. Departamento: Geografía, Historia y Humanidades.
- López-Francés, I., Viana-Orta, M.I. y Sánchez-Sánchez, B. (2016). *La equidad de género en el ámbito universitario: ¿un reto resuelto?* Revista Electrónica

- Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 19(2), 349-361.
- Morín, E. (2000). *Los siete saberes necesarios a la educación del futuro*. IESALC/UNESCO. FACES, UCV. Caracas.
- Moya, Carlos (2002). *Integración, diversidad y ruptura. La pedagogía y la didáctica en la sociedad de la información*. Material de clase Programa de Magíster en Pedagogía Universitaria. Universidad Católica del Maule. Chile.
- Navarrete, A y James, L. (2004) *The generad city: espacio urbano y construcción de género*. Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha. España.
- Trinidad Donoso-Vázquez y Anna Velasco-Martínez. (2013). *Por qué una propuesta de formación en perspectiva de género en el ámbito universitario? Profesorado*. Revista de currículum y formación del profesorado. Vol. 17, N° 1, enero-abril 20|3. Disponible en: <https://www.ugr.es/~recfpro/rev171ART5.pdf>